

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ

Арипходжаева Ф.З.

Университет «ALFAGRANUS» г.Ташкент, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15307991>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Fevral 2025 yil
Ma'qullandi: 25-Fevral 2025 yil
Nashr qilindi: 28-Fevral 2025 yil

KEY WORDS

ожирение, индекс массы тела, скорость клубочковой фильтрации, хроническая болезнь почек, MDRD формула.

ABSTRACT

В данном исследовании рассматривается влияние ожирения на функциональное состояние почек. Проанализированы показатели скорости клубочковой фильтрации (СКФ) в зависимости от индекса массы тела (ИМТ). Результаты подчеркивают важность раннего выявления нарушений функции почек у пациентов с избыточным весом и ожирением.

Актуальность. В последнее десятилетие распространённость ожирения повышается до эпидемии и является медико-социальной проблемой здравоохранения во всем мире (Шिशкова Ю.Н. и др., 2018; Бобкова И.Н. и др., 2019). Более 1,9 миллиарда взрослых людей имеют избыточный вес, из них свыше 600 миллионов людей страдают ожирением (Кутырина И.М., 2017). Высокая распространённость ожирения способствует развитию хронических заболеваний, в том числе и хронической почечной недостаточности (Чулкова В.С. и др., 2019). Установлено что при мере увеличения индекса массы тела риск терминальной почечной недостаточности возрастает более чем в 7 раз. Изучение патогенетических механизмов вовлечения патологического процесса почек (гломерулит, гломерулосклероз) в зависимости от степени выраженности ожирения позволит выявить ранние предикторы поражения почек при данной патологии.

Цель исследования

Изучение функционального состояния почек при ожирении и оценка выявленных изменений в зависимости от ИМТ.

Материалы и методы исследования

Нами обследовано 95 больных в возрасте от 19 до 77 лет. Исследование выполнено в ООО "Surunkali somatik kasalliklar rehabilitatsiya maskani" в период с 2021 по 2024 гг. находящихся на амбулаторном и стационарном лечении. Из них мужчины 33 (35%) и женщины 62 (65%). Всем больным проведены антропометрические исследования которые основывались на измерении индекса массы тела (ИМТ) на основании соотношения роста и массы тела больного (индекс Кетле). По показателю ИМТ определяли степень ожирения согласно критериям ВОЗ 1997г. Оценка фильтрационной функции почек произведена по формуле MDRD (мл/мин/1,73м²). Использованы статистические методы исследования: сравнение средних величин с

расчетом t-критерия Стьюдента и оценкой его значимости (p).

Результаты

Больные были разделены на группы в зависимости от ИМТ: 1-я группа (контрольная) – пациенты с ИМТ 18,5 – 24,9 кг/м² (n = 20), 2-я – с ИМТ 25,0 – 29,9 кг/м² (n = 22), 3-я – с ИМТ 30,0 – 34,9 кг/м² (n = 25), 4-я – с ИМТ 35,0 – 39,9 кг/м² (n = 28).

При анализе средних показателей СКФ, рассчитанной по формуле MDRD (мл/мин/1,73 м²), отмечено снижение СКФ по мере увеличения ИМТ. При избыточном весе средняя СКФ составила 74,1±4,2 мл/мин, при ожирении I степени – 73,1±4,9 мл/мин, II степени – 70,0±5,2 мл/мин. В контрольной группе средняя СКФ составила 79,4±3,9 мл/мин.

Выводы

таким образом, расчет СКФ по формуле MDRD позволяет выделить группу пациентов с выраженной и средней степенью снижения СКФ, тем самым прогнозирует развития ХБП.

Использованная литература:

1. Афанасьев И.Б. Свободные радикалы в биомедицине. М.: Наука, 1989. 152с.
2. Гриневич В.В., Пашков А.Н. Состояние антиоксидантной защиты при хронической почечной недостаточности. Нефрология, 2003, № 4.
3. Sies H. Oxidative stress: oxidants and antioxidants. *Experimental Physiology*, 1997, 82(2), 291-295.
4. Halliwell B., Gutteridge J.M. *Free Radicals in Biology and Medicine*. Oxford University Press, 2015.
5. Valko M., Leibfritz D., Moncol J., Cronin M.T., Mazur M., Telser J. Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. *The International Journal of Biochemistry & Cell Biology*, 2007, 39(1), 44-84.